

DELINEAMENTO HISTÓRICO-CONCEITUAL SOBRE COMPETÊNCIAS DA ESCOLA E DA FAMÍLIA NA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO

MARTINS, Rodrigo Nóbrega.

<http://orcid.org/0000-0001-8930-610X>

ACAE – Associação Cultural Aldeia Encantada

MARTINS, Rachel Anne Alencar.

URCA – Universidade Regional do Cariri

RESUMO

O presente artigo discorrerá sobre a importância de se reconhecer claramente quais os papéis da família e escola na formação do indivíduo. Para tanto, lançou-se mão de um levantamento bibliográfico, realizado através de revisão de literatura, abordando-se oito autores, verificando-se que a família tem delegado à escola inúmeras incumbências, dentre as quais, o papel de providenciar a educação da criança. Na abordagem do tema recorreu-se à pesquisa bibliográfica obtendo-se embasamento teórico relacionado a alguns conceitos, como família, escola, aprendizagem e desenvolvimento humano.

Palavras-chave: educação, aprendizagem, escola, família.

ABSTRACT

This article discusses the importance of clearly recognize which family and school roles in shaping the individual. To this end, hand launched a literature survey, conducted through literature review, approaching eight authors, verifying that the family has delegated to school several tasks, among which the role of providing for the child's education. In the approach to the subject turned to the literature search yielding theoretical basis related to some concepts, such as family, school, learning and human development.

Keywords: education, learning, school, family.

1 INTRODUÇÃO

Os avanços escolares dos últimos anos nos levaram a ter uma estatística escolar jamais verificada na história do Brasil. Tal fato vem acompanhado de uma crescente importância atribuída para a instituição escolar sem precedentes. O que antes era relativo torna-se absoluto e a escola, hoje, é uma instituição que goza do prestígio social. Este é um fato perfeitamente verificável. Atualmente, mesmo com todas as críticas que lhe recaem, há um consenso social de que, ainda que precariamente, estar na escola é melhor do que estar fora dela.

Isso não foi sempre assim. Voltando-se cerca de 100 anos na história, encontra-se o Brasil ainda em vias de mecanização e de urbanização, com o setor de serviços – que exige maior nível de escolarização – ainda incipiente. Era um Brasil caracterizado por considerável percentual humano em áreas rurais, para os quais a escola tinha uma importância relativa, quando não irrisória.

A realidade se transformou de forma rápida, como muito propriamente nos informa Romanelli (2001, p. 27), segundo a qual, de 1910 a 1950 os índices de escolarização no país

saltaram de míseros 8% às beiras de 60% em cerca de 40 anos. Entretanto, se a realidade escolar se modificou através das décadas, os desafios também.

O que a escola hoje oferece não tem sido suficiente para a manutenção da saúde social e o que a sociedade espera da escola, esta já deu provas de que não o pode fornecer. Neste sentido, deve-se, por força factual, assertar e reconhecer que há um desentendimento entre a família e a escola. Há uma confusão de papéis entre o que é incumbência familiar na educação da criança e o que é o papel da escola na instrução do aluno.

Depreende-se da assertiva acima, que, a despeito do que tantos defendem, postula-se na presente pesquisa, que o ato de educar pertence, por força de natureza, exclusivamente à família. O ato de instruir pode ser exercido por terceiros, como, por exemplo, a escola ou outras instituições didático-pedagógicas. Tal fato não diminui a importância escolar, mas de contrário, a especifica em sua natureza.

Deve ser ponto pacífico em *lato sensu*, que a escola não pode ser nada além de um centro de instrução voltado a saberes técnicos que visem à instrumentalização do indivíduo para o mercado de trabalho. Qualquer expectativa que se deposite nesta instituição além dessa, saber-se-á brevemente fadada. E, ainda assim, essa instrumentalização técnica, dependendo das condições da instituição, se dará em nível de grande defasagem. É o caso da maciça maioria das escolas públicas.

É crasso o engano daqueles que pressupõem que a escola tenha alguma condição de disseminar valores éticos para além do que pode a instituição familiar. Por mais que se empreenda esforços no âmbito escolar, resulta muito mais forte o exemplo familiar dos pais, inclusive porque eles são os maiores referenciais para a criança. Longe está o professor deste patamar.

Não se pretende afirmar que o professor não seja, num determinado momento, uma espécie de referencial ao estudante. Mas, ainda assim, é figura de diminuto valor quando comparado aos pais ou responsáveis. Eis porque não há que se tentar fazer da escola uma instituição que supra o tônus familiar porque simplesmente não está em seu alcance. Esforço de balde. Seguindo essa linha de encadeamentos, não há razão para o professor ser visto como educador, pelo simples e cabal fato de que esta não é sua função, senão no desempenho como pai, junto a seus próprios filhos.

2 APRENDIZAGEM ESCOLAR

Educação e aprendizagem são conceitos bem diferentes, embora em muitos termos, intrincados e relacionados. Confundir aprendizagem com educação tem gerado danos de largas proporções e urge que as dúvidas concernentes a tais conceitos sejam prontamente dirimidas.

Aprendizagem, na acepção que se pretende defender na presente pesquisa, significa o processo pelo qual se domina, se aprende determinado conteúdo ou técnica. A própria etimologia do termo aponta nesse sentido: de *ad*, “junto” mais *prehendere*, com o sentido de “levar para junto de si”, “prender junto a si”. Metaforicamente, “levar para junto da memória”.

Esta aprendizagem se apresenta, geralmente, de forma sistematizada e feita (em tese) por instituições credenciadas e especializadas para tal. Essas entidades são, ou deveriam ser fiéis a um processo, cujo fim seja a aprendizagem de um determinado assunto ou assuntos, de uma mesma natureza ou de naturezas diversas.

Para isso, efetivam matrículas com base em número de alunos por professor, executam planejamentos, realizam explicações de conteúdos; submetem os estudantes a inúmeras situações que, segundo a ciência didática, produzem no indivíduo a aprendizagem.

Aplicam avaliações em períodos determinados com vistas a verificar o nível de aquisição do conhecimento do aprendente antes e depois do período de estudos. É a chamada *verificação de aprendizagem por contraste*, cujo símbolo maior é a prova avaliativa, exercício mensurado, cuja resolução é realizada sem consulta a nenhum material de apoio. Daí se subtrai um conceito de aprendizagem satisfatória ou não, para, então enquadrá-lo em apto ou não ao que se propunha aquele período de estudos. Hoje a instituição, em larga escala, responsável por esse processo é a escola.

Todo esse processo didático-pedagógico se caracteriza por um viés docimológico – a atribuição de um conceito, geralmente numérico e objetivo, a algo subjetivo e, em sua real extensão, imensurável, que é a aprendizagem do indivíduo.

Cumpram ainda ressaltar, que no sentido que se postula, a aprendizagem suscita instrução por parte das instituições para a instrumentalização do aluno para o mercado de trabalho. A escola o recebe ainda criança e tenta provê-lo de conhecimentos técnicos: português, matemática, história, inglês, física, química, conhecimentos estes, dos quais o indivíduo não pode prescindir para sua vida futura. Dessa forma, não está equivocada a assertiva de que a escola é a instituição que inicia a formação do profissional, o que confirma a natureza técnica da escola.

O próprio advento da instituição escolar no mundo ocidental confirma sua vocação técnica. Sabe-se que a escola, em sua configuração atual, somente surgiu como prática massiva

a partir da exigência social por causa das demandas mercadológicas cada vez mais crescentes numa sociedade que em pouco tempo mostrou-se fortemente industrializada. Para que houvesse produtividade, era condição *sine que non* a formação de trabalhadores técnicos, habilitados para operar máquinas, que entendessem e consertassem engrenagens; que compreendessem e conferissem agilidade aos processos fabris. Com isso, precisava-se de pessoas que dominassem minimamente os conhecimentos necessários nas fábricas. Essa era a necessidade que se fazia cada vez mais premente aos donos dos meios de produção e que conduziu à concepção de escola como se tem hoje e, que, igualmente a ideia anterior, vem em confirmação à dimensão técnica da escola.

Como o Estado e a burguesia não podiam obrigar o trabalhador às máquinas, afinal, a escravidão agonizava, surge a estratégia adrede artilosa, na qual a escola precisa ensinar o aluno a pensar o trabalho como forma de progresso material, individual e social, e além disso ensinar o trabalho: os horários, os tempos, os sinais, a ordem, a disciplina. Por fim, ensinar a amar o ‘*status material*’ que o trabalho pode proporcionar. Impera a ideologia imposta ao trabalhador: para servir ao sistema, é preciso aprender a fazer, aprender a ser e não saber quem se é.

Sobre esta concepção escolar, significativamente, Arroyo, ao tempo em que a batiza como escola do trabalho, vem postular que, o Estado capitalista defende o direito à escola como direito do cidadão, mas reprime com veemência os movimentos populares que possam construir uma nova consciência. “É estratégia da burguesia para seus trabalhadores: expandir a escola, reprimir a educação” (Ib. 1995, p. 78).

O que se leciona e o que se espera que seja aprendido são aprenderes técnicos, e que vão equipar o indivíduo para o mercado de trabalho. Esse é o grande empenho da escola, como também, fora dela, dos cursos preparatórios em suas diversas áreas, que prometem unanimemente sucesso profissional. Ainda assim, não se deve tomar o supra posto, no sentido da desvalorização dos saberes de dimensão técnica. Tal dimensão tem significativa importância.

[...] todo trabalho humano, mesmo o mais simples e mais previsível, exige do trabalhador um saber e um saber-fazer. Noutras palavras, não existe trabalho sem um trabalhador que saiba fazê-lo, ou seja, que saiba pensar, produzir e reproduzir as condições concretas de seu próprio trabalho. (TARDIFF, 2002, p. 236).

3 A NOVA ORDEM FAMILIAR

O termo família deriva-se do latim: *famulus*. Originalmente significa escravo doméstico. Foi popularmente cunhado na Roma Antiga para designar um novo grupo social que surgiu entre as tribos latinas, ao serem introduzidas à agricultura e também à escravidão legalizada, largamente difundida pela sociedade romana. Mais tarde, mutações neste conceito vão encaminhá-lo à noção de família que se tem na atualidade, baseada no casamento e no vínculo sanguíneo, agrupamento circunscritamente constituído dos cônjuges e dos seus filhos.

Fato comum em todas as sociedades, mesmo as consideradas mais rígidas e conservadoras, a família tem sido objeto de profundas transformações, estando à mercê de aspectos variados que vão desde o econômico ao social, passando pelo político, adequando-se à organização do trabalho e do emprego, assumindo novas constituições e movimentações jurídicas, culturais, religiosas, e, porque não poderia ser diferente, assumindo um posicionamento, estabelecendo direitos e deveres frente à instituição escolar, entidade esta que ombreia a família no tempo dedicado à formação das crianças, como muito bem corrobora Leandro (2001, p.92).

Mas no tocante às mutações familiares, dentre todas as causas que se pode citar como promotoras dessa mudança estrutural ao longo do tempo, o processo de industrialização, que modificou os parâmetros comerciais e exigiu mão de obra foi a causa mais contundente. Até então, a família constituía o seu próprio local de trabalho. Todos os seus membros atuavam juntos, quer no artesanato quer na agricultura. A era industrial os dispersou por muitos lugares de trabalho. Seus membros se encontram cada vez menos. Os prejuízos são demasiadamente onerosos, tendo em vista a importância da família na base social.

A Família é considerada a instituição social básica a partir da qual todas as outras se desenvolvem, a mais antiga e com um carácter universal, pois aparece em todas as sociedades, embora as formas de vida familiar variem de sociedade para sociedade. A Organização das Nações Unidas (ONU) em 1984, refere a família como o elemento de base da sociedade e o meio natural para o crescimento e o bem-estar de todos os seus membros (PEREIRA, 2008, p.43).

Isto por que os donos do capital passaram a exercer considerável pressão ideológica. Em não se podendo mais, lançar mão do trabalho forçado, incutiu-se nas famílias a necessidade de acúmulo de capital, do acúmulo de bens. Sobre a estrutura familiar, os lares, até então compunham-se da seguinte forma: o pai, a mãe e uma prole numerosa. O pai figurava como o provedor da casa, ou seja, aquele que, quando necessário, deixava o lar em busca de recursos para manutenção física da vida daquela família. A figura materna permanecia em casa e constituía-se na principal educadora dos filhos, sendo a referência do que era certo e errado.

Era a mãe que passava integralmente os dias com os filhos, sendo a maior responsável pelo processo educacional.

Atendendo as necessidades mercadológicas, a prole se reduziu drasticamente, bem como fez com que a mãe também saísse de casa em busca de aquisições financeiras. Os filhos, a partir de então, passaram gradativamente às mãos da educação escolar. Esse é um período em que, mais acentuadamente, se inicia a modificação valorativa social – produzindo uma estrutura familiar que deixou de assistir a infância. As novas gerações crescem sem a figura do pai, sem a figura da mãe; crescem sem a figura da família.

A Família é o primeiro e mais marcante espaço de realização, desenvolvimento e consolidação da personalidade humana, onde o indivíduo se afirma como pessoa, no habitat natural de convivência solidária e desinteressada entre diferentes gerações, o veículo mais estável de transmissão e aprofundamento de princípios éticos, sociais, espirituais, cívicos e educacionais, o elo de ligação entre a consistência da tradição e as exigências da modernidade (FÉLIX *apud* PEREIRA, 2008, p. 45)

Esteves (1999) corrobora e assegura que a família renunciou às suas responsabilidades no âmbito educativo, passando a exigir que a escola ocupe o vazio que eles não podem preencher.

Essa erosão do apoio familiar não se expressa só na falta de tempo para ajudar as crianças nos trabalhos escolares ou para acompanhar sua trajetória escolar. Num sentido mais geral e mais profundo, produziu-se uma nova dissolução entre família, pela qual as crianças chegam à escola com um núcleo básico de desenvolvimento da personalidade caracterizado seja pela debilidade dos quadros de referência, seja por quadros de referência que diferem dos que a escola supõe e para os quais se preparou. (TEDESCO, 2002, p. 36).

Ocorre então, que de forma equivocada a instituição familiar legou à escola a tarefa de educar seus filhos, pois o tempo dos pais está empregado em gerar renda familiar. Tal fato se afigurou desastroso ao longo dos anos. Nos dizeres de Romanelli:

“Uma das transformações mais significativas na vida doméstica e que redundou em mudanças na dinâmica familiar é a crescente participação do sexo feminino na força de trabalho, em consequência das dificuldades enfrentadas pelas famílias”. (2005, p. 77)

Nos dizeres de Marques (2001):

O Estado-educador tem vindo a substituir-se à família, às restantes comunidades naturais e à sociedade civil no desempenho das funções de apoio ao desenvolvimento

integral do educando. À medida que a família foi recuando nas suas funções educativas, o Estado foi ocupando o espaço vazio e, nas últimas décadas, essa intervenção estatal transformou-se num perigoso monopólio que urge quebrar, sob a pena de a escola pública de massas se tornar num mecanismo de propaganda ideológica e de controle político dos cidadãos. (p.14).

O indivíduo que entra na escola e sai dela para a vida profissional, absorve a dimensão técnica, mas carrega demasiadas deficiências sobre as bases sócio-éticas do respeito e da dignidade humana. Quando a criança foi engajada nos processos escolares, sem que por si mesmo soubesse, o fez para se tornar preparado para o mercado do trabalho, e para tanto, munuiu-se de conhecimentos que o tornarão mais competitivo, porque só assim, conseguirá a realização pessoal.

Daí emana o fato perfeitamente verificável, de que a aprendizagem escolar, embora forneça ao indivíduo conhecimentos técnicos, tais como línguas e cálculos, e que, de fato, são importantes, não trabalha a plataforma ética individual.

“Por falta de um contato mais próximo e afetuoso, surgem as condutas caóticas e desordenadas, que se reflete em casa e quase sempre, também na escola em termos de indisciplina e de baixo rendimento escolar”. (MALDONADO, 1997, p. 11)

Eis porque infere-se que a instituição escolar, em sua prática, assenta-se sobre bases profundamente equivocadas no tocante à formação humana. Quando se volta a análise para a educação, percebe-se claramente que esta não diz respeito à questão da aprendizagem de conteúdos técnicos tradicionais – os largamente difundidos e praticados na escola. Educação, no sentido que se pretende inferir, significa saúde ética individual, referindo-se à construção de valores no indivíduo. Surge a diferença entre educação e aprendizagem de modo mais claro, quando se lança mão de exemplos práticos.

O médico, o advogado, o político ou qualquer outra profissão da qual se exija formação superior para o exercício profissional apresenta trabalhadores de reconhecido alcance contudístico. São pessoas cuja aprendizagem é maior do que o lavrador, o trabalhador rural, fartamente encontrado em particular nas regiões interioranas, que por suas parcas condições não pôde, a tempo, frequentar a unidade escolar, e já agora, não o pode por diversos motivos que fogem ao escopo da análise.

Enquanto o lavrador cumpre com todos os seus deveres de cidadão mesmo com sua pequena e precária escolarização, o eventual médico tira dinheiro do SUS, causando prejuízo a toda sociedade. Evidentemente, este é um exemplo aleatório e não diz respeito à classe médica ou a outra qualquer. Contudo, mostra de forma clara duas situações bem definidas: o que tem

aprendizagem escolar, mas não possui educação e o que não possui aprendizagem escolar, mas possui educação.

Evidentemente, cabe à escola auxiliar, e assim deve ser, para que o processo de aprendizagem se dê no mais alto grau possível, em benefício do próprio aprendente como também da sociedade de forma ampla. Contudo, a análise dos estereótipos acima, aponta claramente para o fato de que há saberes que são mais facilmente adquiridos na instituição escolar, ao passo que outros, lá, não se encontram. Eis o discernimento faltante na atualidade.

Enquanto o processo de aprendizagem tem seu cerne nas instituições de aprendizagem, como escolas, sindicatos, cursos profissionalizantes, escolas de idiomas etc., a educação não é algo que se possa nem se deva enquadrar nos módicos limites das paredes dos centros de aprendizagem.

Enquanto a aprendizagem pode ser sistematizada em tantos processos e etapas, como já largamente demonstrado, a educação carece de processos diversos. Primeiramente, a educação tem seu cerne na própria vida, quando, ainda criança, o indivíduo pode, tanto iniciar a internalização de valores éticos, de respeito mútuo, de convivência com os diferentes, noções de sentimento de grupo e de coletividade, como também pode internalizar padrões de comportamento egocêntricos, antisociais, agressivos, individualistas etc.. esta internalização é, intransferivelmente, pertinente à família.

Tais dimensões éticas, intrinsecamente, não dependem de aprendizagem, e vice-versa. O bom matemático pode ser pedófilo. O excelente advogado pode ser corrupto. O engenheiro pode ser um criminoso social de alto escalão, e que, no entanto, goza de prestígio e respeito social, como em qualquer situação demonstraria base de conteúdos escolares.

Educação, nesta dimensão, toma a direção dos valores morais e éticos, que fazem com que o indivíduo contribua com a sociedade, e não, concorra com ela. Porque quando isso acontece, o indivíduo, mesmo com toda instrução, passa a tirar de todos, a prejudicar todos, em maior ou menor grau, evidentemente. É, então um indivíduo danoso ao progresso.

Sobretudo, o processo educacional diz respeito à formação do caráter do indivíduo e como o indivíduo se posiciona em relação ao seu próximo. Podemos, para efeitos didáticos, considerar que há dois biótipos bem definidos: o egocêntrico e o altruísta.

O egocêntrico é aquele que vive uma filosofia de vida baseada simplesmente nos seus interesses pessoais, sem levar em conta ou sem se importar com o que acontece ao seu redor. O lastro filosófico-teórico que respalda os seus atos é o sistema individualista.

É o sistema de culto ao ego - apreço excessivo e patológico pela própria pessoa, associado a uma imagem exageradamente favorável de si mesmo. O acúmulo de posse e poder é sua busca. Neste caso notadamente patológico, importa o sucesso próprio, o destaque individual satisfazendo a vaidade, mesmo em detrimento da perda alheia. Destarte, não importa que o coletivo perca, desde que o egoísta ganhe. Este biótipo tem se avolumado no quadro social.

Por outro lado, o altruísta é o que vê no sucesso coletivo, seu próprio sucesso. Sua busca não é baseada na vaidade que concorre para o destaque pessoal. Seu intento não está relacionado ao triunfo sobre o seu próximo. O altruísta busca o que é necessário para a manutenção da vida física e pelo contrário, não busca o acúmulo a qualquer preço. Por isso mesmo, seu sistema de divisão é justo e não baseado na exploração.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Arroyo (1995) orienta que o Estado promove a escola, despromovendo a educação. Pereira (2008) postula que a família é a unidade básica da sociedade. Na ótica de Tedesco (2001) e Maldonado (2007), a família passa por um processo de erosão e dissolução que tem feito com que os alunos cheguem à escola com defasagens pessoais. Romanelli, muito propriamente, trata da grande transformação que foi a saída da mulher do lar. Marques (2001) argumenta de forma contundente sobre a invasão da família pelo estado-educador. Tardiff (2002), por sua vez coloca de forma muito elucidativa a questão prática dos saberes técnicos.

De conseguinte, postula-se de forma veemente, que a família deva reassumir o seu papel como educadora, incumbência esta que não pode ser dirigida a outrem, muito menos à escola. A esta última cabe somente a função de auxiliadora na aprendizagem de determinados conteúdos técnicos científicos. Evidentemente, tal elucidação a respeito dos respectivos papéis concorrem para um melhor aparelhamento entre escola e família.

Confundir ou trocar estes papéis não tem surtido efeitos positivos, como se demonstrou ao longo da revisão bibliográfica apresentada no desenvolvimento, no qual diversos autores corroboram entre si o fato comum de que resultou negativa a delegação de responsabilidades educacionais para a escola.

Não se pretende defender a tese de que a família permaneça imutável frente às novas necessidades da atualidade, mas que, ao se movimentar nesse sentido, possa não comprometer

os pressupostos que lhes são basilares, nem transferi-los de maneira descomprometida à instrução escolar ou, pior, à instrução midiática.

A formação dos valores, a modulação dos limites, a noção de coletividade, reconhecendo o espaço próprio, como também o alheio; o reconhecimento da própria identidade. A construção da afetividade como elemento basilar à vida; a construção de uma capacidade de autocrítica e autorreconhecimento não são pertinentes às atividades desenvolvidas na escola, como o exemplo que a criança tem na escola nunca terá a força do exemplo que a mesma tem em casa.

Crianças que não tiveram atenção, afetividade e respeito serão adultos com grandes dificuldades diante da vida social. Subtrairão, quando deveriam contribuir. A escola, nesse sentido, pouco pode operar. A família pode muito.

Referências

ARROYO, Miguel. **O direito do trabalhador à educação.** in: GOMES, Carlos Minayo [et al] Trabalho e conhecimento: dilemas na educação do trabalhador. 3 ed. São Paulo: Cortez, 1995.

ESTEVES, Jose M. **A terceira revolução educacional:** a educação na sociedade do conhecimento. São Paulo: Moderna, 2004.

LEANDRO, M. (2001). **Sociologia da família:** necessidades contemporâneas. Lisboa: Universidade Aberta.

MALDONADO, Maria T. **Comunicação entre pais e filhos:** a linguagem do sentir. São Paulo: Saraiva 1997.

MARQUES, R. (2001). **Professores, família e projeto educativo.** Porto, PT: Asa Editores.

PEREIRA, M. (2008). **A relação entre pais e professores:** uma construção de proximidade para uma escola de sucesso. Universidade de Málaga.

ROMANELLI, G. **Autoridade e poder na família.** IN: Carvalho, M. C.B.A. Família contemporânea em debate. São Paulo: EDUC/Cortez, 2005.

TARDIFF, Maurice. **Saberes docentes – formação profissional.** Petrópolis: Vozes, 2002.

TEDESCO, J.C. **O novo pacto educativo:** educação, competitividade e cidadania na sociedade moderna. São Paulo: Ática, 2002.